

ILM-FAN FIDOIYSI VA JONKUYAR USTOZ

¹Muminov Alisher Gaffarovich, ²Ergashev Husan Yusupovich

¹O‘zMU “O‘zbekiston tarixi” kafedrasida professori s.f.d,

²O‘zMU “O‘zbekiston tarixi” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605659>

Tarix – o‘tmish va kelajak ko‘zgusi sifatida namoyon bo‘lishini inobatga olsak, ushbu fan rivoji va taraqqiyoti uchun o‘zlarining butun hayotlarini bag‘ishlagan fidoyi va jonkuyar olimlar sabab bugungi yuqori saviyada olib borilayotgan ilmiy, madaniy va pedagogik ishlardan bahramand bo‘layapmiz. Shu o‘rinda olimlarning faoliyat olib boradigan ilmiy dargohlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda tarix fanining shakllanishi va rivojida Toshkent Davlat (hozirgi O‘zbekiston Milliy) universiteti Tarix fakultetining o‘rni beqiyosdir. Xususan, fakultet 1935 yilda 3 kafedra bilan ya‘ni “Qadimgi dunyo tarixi”, “O‘rta asrlar tarixi” va “Yangi zamon tarixi” nomli kafedralar bilan faoliyati boshlandi. Toshkent Davlat univeristeti Tarix fakulteti jamoasining Sobiq Ittifoq yillarida nihoyatda ziddiyatli va murakkab yo‘lni bosib o‘tdi. Urush yillarida markaziy shaharlardagi yirik olimlarning O‘zbekistonga evakuatsiya qilinishi natijasida, universitetning yuqori salohiyat egalarini o‘zida jamladi. Ular fakultetda ishlash jarayonida o‘quv jarayonini o‘stirish bilan birga, respublikamiz tarix fani rivojiga ham o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shdilar.

Bu esa tarix fanining rivojida katta rol o‘ynadi. Dargoh keyingi yillarda o‘zining ko‘plab yuqori malakali mutaxsislarini yetishtirib berganligi bilan diqqatga sazovordir. Shunday olimlardan biri, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, Beruniy nomidagi Davlat mukofati laureati, tarix fanlari doktori, professor Rustam Hamidovich Sulaymonovdir. Olim 1939-yilning 30-may kuni Toshkent shahrida, o‘zbek adabiyotshunos va matnshunos olimi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, filologiya fanlari doktori, professor Hamid Sulaymonovich Sulaymonov xonadonida tavallud topgan. Qayd etilganidek ziyoli oilada tug‘ilgan olim, o‘zining butun hayot yo‘lini tarix faniga, xususan, arxeologiya sohasiga bag‘ishlaydi. Olim 1957–1962-yillarda Toshkent Davlat universiteti Tarix fakultetining “O‘rta Osiyo arxeologiyasi” kafedrasida tahsil olgan olim, (Ma‘lumot o‘rnida qayd etish joizki, 1940-yil “O‘rta Osiyo arxeologiyasi” (mudir: prof. M.E.Masson) tashkil etiladi, ya‘ni olim o‘z tahsil olgan arxeologiya maktabi bilan deyarli tengdosh ekanligi ham davrning unga bergan tuhfasini deyishimiz mumkin, negaki, bu paytga qadar arxeologiya maktablari nihoyatda oz edi.) o‘zining keyingi faoliyatini o‘zbek arxeologiya fanining asoschilardan hisoblangan Yahyo G‘ulomovich G‘ulomovga shogird tushishi bilan davom ettiradi. O‘zining dastlabki ilmiy faoliyatini yuqori salohiyatga ega maktabda boshlagan olim, ko‘p o‘tmay ya‘ni 1968-yili “Статистическое изучение культуры грота Обирахмат” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini muvafaqiyatli yoqlashga muvafaq bo‘ldi. Ushbu nomzodlik dissertatsiyasiga taniqli Sovet arxeolog va antropolog olimi Mixail Mixaylovich Gerasimov ilmiy rahbarlik qilganligini alohida qayd etish joizdir. Uzoq yillar davomida olib borilgan ilmiy izlanishlari natijasida 1997-yilda “Древняя культура Южного Согда” mavzusida doktorlik dissertatsiyasini ham muvafaqiyatli himoya qildi. Bu paytga qadar olimning olib borayotgan izlanishlari hamda respublika ilm-faniga qo‘shgan munosib hissasi uchun 1985-yilda “Beruniy” nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlanadi. Mustaqillik yillarida madaniy-meros obyektlarimizning tarixiy ildizi qachonga borib taqalishi, ularning o‘zbek davlatchiligi tarixda tutgan o‘rni hamda ularning yubiley sanalarini nishonlash orqali mamlakatimizning boy tarixga ega ekanligini xalqimizga va butun dunyoga ma‘lum qilish jarayonlarida ham olim faol ishtirok etganligini faxr bilan qayd etishimiz mumkin. Xususan,

1997-yilda Xiva va Buxoro shaharlarining 2500 yillik, 2002-yilda Termiz shahrining 2500 yillik, 2002-yilda Shahrisabz shahrining 2700 yillik, 2003-yilda Nukus shahrining 70 yillik, 2006-yilda 2700 yillik, 2007-yilda Samarqand shahrining 2750 yillik hamda Marg‘ilon shahrining 2000-yillik, 2009-yilda Toshkent shahrining 2200 yillik yubileylarining nishonlanishi orqali ham tariximizga bo‘lgan hurmat va e‘tibor namunasi sifatida ko‘rishimiz mumkin. Yuqorida qayd etilgan shaharlarning o‘rganilishida arxeologiya fanining o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Bu esa o‘z hayotini ilm-fan rivojiga bag‘ishlagan olimning ilmiy izlanishlari naqadar muhim ahamiyatga ekanligini anglash qiyin emas. Olimning respublikamiz tarixiy shaharlarini o‘rganish borasida ilmiy izlanishlari hamda o‘zbek arxeologiya maktabining an‘analarini davom ettirib, O‘zbekiston janubida qator arxeologik obidalarni tadqiq etishda faol ishtrok etganligi, olimning ilmiy, pedagogik va jamoatchilik sohalaridagi faoliyati hukumatimiz tomonidan munosib baholanib 1997 - yilda “Do‘stlik” ordeni sohibi, 2008 - yilda O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan fan arbobi unvonlari bilan taqdirlanadi. Olim xalqaro miqyosda arxeologlar bilan ilmiy aloqalarda faol ishtirok etib kelmoqda. Jumladan, u Germaniya Arxeologiya institutining faxriy a‘zosi etib saylangan. Olim hozirgi kunda Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti “Arxeologiya” kafedrasida professori lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Olimning olib borgan ilmiy izlanishlari ham fakultet ilmiy salohiyatining oshishida ham katta ahamiyatga ega ekanligini alohida ta’kidlab o‘tish joizdir. O‘z shogirdlari bilan so‘ngi yillarda olib borayotgan arxeologik dala tadqiqotlari orqali ham ko‘rishimiz mumkin. Olim ilmiy ishlariga to‘xtaladigan bo‘lsak, 200 dan ortiq ilmiy nashrlar muallifi, 10 dan ziyod shogirdlari mavjud, ulardan 8 nafari fan nomzodi ilmiy darajasiga sazovor bo‘lgan, 10 ta monografiya, 150 dan ziyod ilmiy maqolalar muallifi.

Asosiy monografiyalari: «Статистическое изучение культуры грота Обирахмат», Т. 1972. 170 с. «Древний Нахшаб». Т. 2000. 60 б.т.

Jumladan:

1. Статистические изучения культуры грота Оби-Рахмат.–Ташкент: Фан, 1972.
2. Культура древнекаменного века долины Зарафшана. (В соавтор.)–Ташкент: Фан, 1980.
3. Еркурган стратиграфия и периодизация. (В соавтор.)–Ташкент: Фан, 1984.
4. Истоки и особенности городской культуры Нахшаба. // Материалы международной научной конференции. Роль степных городов в цивилизации народов, посвященной 10-летнему юбилею города Астана. 2 июля 2008. – Астана, 2008.
5. К семантике топонимов Арсубанукет и Банукет в Испиджабе и Чаче. // Древняя и средневековая урбанизация Евразии и возраст города Шымкент. Материалы научно-практической конференции. 16 октября 2008 г. – Шымкент, 2008.
6. Древний Нахшаб (Проблемы цивилизации Узбекистана VII в. до н.э. - VII в. н.э.).–Ташкент: Фан, 2000.
7. 40-лет изучения настенной живописи дворца VII в. Самарканда. // Культурные связи Кореи и Средней Азии.–Сеул, 2010.
8. Торговые трассы Нахшаба в системе Великого Шёлкового пути. // Великий Шёлковый путь.–Золотой мост: сближение культур и искусств народов.–Туркестан, 2010.
9. К этнокультурным связям Центральной Азии и Древнего Востока в древности. // Ўрта Осиёнинг қадимги ва ўрта аср шаҳар маданияти анъаналари. Ўзбекистон Миллий

университети археология кафедрасининг 70-йиллигига бағишланган илмий анжуман.– Тошкент, 2010.

10. К символике орлиного пера в Центральной Азии. Маргулановские чтения–2011 // Материалы международной археологической конференции. – Астана, 2011.

11. К вопросу о пратюрках. Ўзбек давлатчилиги ва маданияти тарихида жанубий Ўзбекистоннинг ўрни // Республика илмий-амалий анжумани материаллари.–Қарши, 2011.

XX asrning tanqli arxeolog olimari sanalgan Y.Y.G‘ulomov va M.M.Gerasimov kabi ko‘plab olimlardan soha sirlarini qunt bilan o‘rgangan olim, keyingi yillarda S.P.Tolstov, Y.F.Buryakov, V.I.Sariandi, A.R.Muhammadjonov, A.A.Asqarov, G.A.Pugachenkova, E.V.Rtvladze, A.S.Sagdullayev, M.Sh.Qdirniyazov kabi ko‘plab taniqli arxeolog olimlar bilan bir vaqtda o‘z ilmiy, arxeologik tadqiqotlarini olib bordi. Olim hozirgi vaqtda O‘zbekiston Milliy universiteti Tarix fakultetining “Arxeologiya” kafedrasida professori lavozimida faoliyat ko‘rsatmoqda. Ustoz hayotda o‘zining kamtarinligi, katta va kichikka birdek munosabatda bo‘lishi, har bir ishni jiddiy e’tibor va qunt bilan bajarishini hamda boshqa ko‘plab fazilatlarini bugungi yosh mutaxasislarga ibrat namunasi sifatida e’tirof etish mumkin. Ustozga uzoq umr, sihat salomatlik, ilm yo‘lida olib borayotgan izlanishlarida ulkan zafarlar tilab qolamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Холиқова Р.Е. Ўзбекистонда тарих фани ва таълимини ривожлантириш, мутахасислар тайёрлаш (ТошДУ тарих факультети фаолияти мисолида 1935-1994 йй). Тарих фанлари номзоди ...дисс. –Тошкент, 1995. – Б. 177.
2. “O‘zbekiston-24” radiokanali FM 87.9 da soat 08:35, 20:35 da “Bugun” dasturi. 30.04.2022-yil. Muallif–Durdona Ma’diyeva.
3. Ўзбекистон тарихчилари I жилд. Маъсул муҳаррир: т.ф.д., проф Р.Х.Муртазаева.– Тошкент: “Fan va texnologiya”–2012.–Б. 185.